
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.056

DOI 10.5281/zenodo.18412479

Научная статья

СРАВНЕНИЕ ВИРТУАЛИЗАЦИИ KVM И HYPER-V С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

COMPARISON OF KVM AND HYPER-V VIRTUALIZATION FROM A SECURITY PERSPECTIVE

ВАЛИЕВ ТИМУР РУСТАМОВИЧ,*Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. профессора М. А. Бонч-Бруевича.***БИРИХ ЭРНЕСТ ВЛАДИМИРОВИЧ,***старший преподаватель,
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. профессора М. А. Бонч-Бруевича.***VALIEV TIMUR RUSTAMOVICH,***The Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University of Telecommunications.***BIRIKH ERNEST VLADIMIROVICH,***senior lecturer,
The Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University of Telecommunications.*

В работе рассматривается сравнение технологий виртуализации Kernel-based Virtual Machine (KVM) и Microsoft Hyper-V с точки зрения обеспечения информационной безопасности в корпоративной инфраструктуре. Описаны архитектура гипервизоров первого типа, модель угроз для виртуальных машин и основные механизмы защиты от атак на гипервизор и сеть управления. Показаны особенности интеграции KVM со средствами безопасности операционной системы Linux и преимущества Hyper-V при использовании доменной инфраструктуры и технологий Virtualization-based Security. Сформулированы выводы о сопоставимом базовом уровне защищенности при корректной конфигурации и приведены практические рекомендации по выбору платформы в зависимости от модели угроз и существующей ИТ среды.

The article examines a comparison of the Kernel-based Virtual Machine KVM and Microsoft Hyper-V virtualization technologies from the perspective of information security in corporate infrastructures. The study describes the architecture of type-1, the threat model for virtual machines and the main protection mechanisms against attacks on the hypervisor and the management network. The analysis highlights the integration of KVM with Linux operating system security tools and the advantages of Microsoft Hyper-V when using an Active Directory domain and Virtualization-based Security technologies. The authors provide recommendations on platform choice depending on the threat model and the existing IT environment.

Ключевые слова: виртуализация, Kernel-based Virtual Machine, Microsoft Hyper-V, гипервизор, виртуальная машина, информационная безопасность, модель угроз, изоляция.

Key words: virtualization, Kernel-based Virtual Machine, Microsoft Hyper-V, hypervisor, virtual machine, information security, threat model, isolation.

Виртуализация серверных ресурсов стала ключевым инструментом развития корпоративной инфраструктуры и центров обработки данных. На одном физическом сервере размещаются десятки виртуальных машин (Virtual Machine, VM), которые разделяют процессорные ресурсы, память и подсистему ввода-вывода. В научных работах анализируются преимущества виртуализации для консолидации сервисов, повышения отказоустойчивости и упрощения эксплуатации, а также описываются риски, связанные с концентрацией критичных информационных активов в единой виртуализированной среде [1; 5; 9]. Отдельное внимание уделяется вопросам угроз для гипервизоров, каналов миграции виртуальных машин и хранилищ образов, где нарушение изоляции приводит к масштабным последствиям для информационной безопасности (ИБ) [3; 4; 6].

В ряде публикаций рассматриваются формальные модели безопасности гипервизоров и методики оценки защищенности информационных систем, построенных с использованием технологий виртуализации [3; 4]. Показано, что уязвимости в механизмах управления памятью и виртуальными устройствами могут быть использованы для выхода из виртуальной машины на уровень хоста и последующего распространения атаки [2; 8]. Отдельные работы посвящены выбору и сравнению современных гипервизоров, описанию их архитектурных особенностей и практических аспектов внедрения в образовательных и корпоративных средах [5; 7; 9]. При этом сравнительный анализ Kernel-based Virtual Machine (KVM) и Microsoft Hyper-V с акцентом на прикладные вопросы обеспечения ИБ в отечественных источниках представлен фрагментарно и чаще всего ограничивается краткими обзорами без детального сопоставления механизмов защиты и модели угроз.

Целью исследования является сравнительный анализ технологий виртуализации KVM и Microsoft Hyper-V с точки зрения обеспечения информационной безопасности в корпоративной инфраструктуре.

Объектом исследования является виртуализированная вычислительная среда организации, в которой на одном физическом сервере функционируют несколько виртуальных машин под управлением гипервизоров KVM и Microsoft Hyper-V.

Предмет исследования составляют архитектурные решения и механизмы защиты, влияющие на изоляцию виртуальных машин, безопасность сети управления и устойчивость к атакам на гипервизор. Для достижения поставленной цели последовательно решаются задачи описания архитектуры и модели угроз для каждой платформы, анализа реализованных средств защиты и сопоставления их возможностей в контексте требований корпоративной ИБ.

Широкое распространение технологий виртуализации изменило подход к проектированию и защите корпоративной инфраструктуры. На одном физическом сервере одновременно работают десятки и даже сотни виртуальных машин (VM), которые используют общие ресурсы центрального процессора (CPU), оперативной памяти и подсистемы ввода-вывода. Любая ошибка в конфигурации или уязвимость в гипервизоре приводит к риску одновременного компрометирования большого количества сервисов. В этих условиях администратору важно осмысленно выбирать платформу виртуализации и понимать, какие механизмы защиты предоставляет каждая из них и какие угрозы при этом остаются актуальными. На практике чаще всего рассматривают две платформы промышленного уровня: KVM, интегри-

рованную в операционные системы (ОС) семейства Linux, и Microsoft Hyper-V, тесно связанную с экосистемой Windows Server.

Виртуализация является технологией абстрагирования аппаратных ресурсов, когда между физическим оборудованием и гостевыми системами появляется слой программного обеспечения — гипервизор. Этот слой распределяет вычислительные ресурсы, обеспечивает изоляцию виртуальных машин и организует механизм их запуска и остановки. В научной литературе предлагаются различные формальные модели, описывающие свойства безопасности гипервизоров и возможные каскады операций доступа между виртуальными и физическими объектами. Эти модели позволяют строго сформулировать требования к доверенной вычислительной базе и условиям безопасности виртуализированной системы [4].

KVM представляет собой модуль ядра Linux, который превращает ядро в гипервизор первого типа. Для каждой виртуальной машины создается процесс в пользовательском пространстве, чаще всего на основе эмулятора QEMU. Этот процесс использует аппаратные расширения виртуализации центрального процессора и контроллера памяти и получает доступ к устройствам через подсистемы ядра. Безопасность окружения KVM во многом определяется общей укрепленностью хоста. Используются подсистемы безопасности Linux, такие как Security-Enhanced Linux (SELinux), AppArmor, механизм sVirt и контроль ресурсов на основе групп управления (cgroups). Данные средства задают политику минимальных привилегий для процессов, связанных с виртуальными машинами, и ограничивают возможные действия при успешной атаке на гостевую систему [8].

Hyper-V также относится к гипервизорам первого типа. Он загружается непосредственно над аппаратной платформой и размещает на себе как гостевые системы, так и управляющую операционную систему, которая в документации Microsoft называется родительской. Эта система предоставляет сервисы ввода-вывода и драйверы устройств для всех виртуальных машин. Архитектура Hyper-V опирается на модель разделения привилегий, где само ядро гипервизора содержит минимальный набор функций, а вспомогательные сервисы выносятся в отдельные компоненты. В современных версиях Windows реализована технология VBS (Virtualization-based Security), в рамках которой создается изолированная область памяти, недоступная обычным процессам, даже выполняющимся с административными правами. На базе VBS работают механизмы Credential Guard и Device Guard, которые защищают учетные данные и контролируют целостность критичных компонентов системы.

С точки зрения угроз безопасности обе платформы сталкиваются с похожими классами проблем. Наиболее опасной считается компрометация гипервизора, поскольку злоумышленник, получивший контроль над этим уровнем, получает возможность перехватывать и подменять данные на границе виртуальных и физических ресурсов. В литературе описаны формальные условия безопасности гипервизоров и приводятся примеры нарушений, связанных с некорректной обработкой миграции виртуальных машин и разделения ресурсов хранения [3]. Аппаратная виртуализация снижает количество необходимых обходных решений, таких как двоичная трансляция инструкций, однако не исключает ошибок при взаимодействии с периферией и контроллерами прерываний [12].

Для KVM минимизация атакующей поверхности начинается с сокращения функциональности хоста. Рекомендуется использовать специализированные сборки Linux, где установлены только необходимые службы администрирования виртуальных машин, а все пользовательские и серверные приложения переносятся внутрь виртуальных машин. Элементы пользовательского пространства, обрабатывающие дисковые образы и сетевой трафик, запускаются с ограниченными правами и жестко привязываются к собственным профилям SELinux или AppArmor. Исследователи отмечают, что сочетание аппаратной виртуализации и механизмов мандатного контроля доступа позволяет обнаруживать попытки выполнения недокументированных действий и снижать риск обхода политик безопасности [2].

Hyper-V опирается на иной подход. В типовом корпоративном сценарии управление гипервизором интегрировано в доменную инфраструктуру Microsoft Active Directory. Администратор разделяет роли, выделяет отдельные учетные записи для операций обслуживания виртуальной инфраструктуры и включает многофакторную аутентификацию для критичных консольных доступов. Для повышения доверия к виртуальным машинам применяются так называемые защищенные виртуальные машины. В этом режиме используются виртуальный модуль доверенной платформы TPM (Trusted Platform Module), защищенная загрузка (Secure Boot) и шифрование дисковых образов. Эти механизмы усложняют подмену гостевой системы и чтение ее содержимого при доступе к хранилищу вне штатных средств управления.

Существенное отличие между KVM и Hyper-V проявляется в способе организации сетевой подсистемы. В Linux для изоляции трафика используются сетевые пространства имен, виртуальные мосты и программные коммутаторы, такие как Open vSwitch. Администратор может гибко выстраивать цепочки фильтрации, опираясь на подсистему netfilter и расширения ядра, а также применять системы обнаружения вторжений на уровне виртуальных коммутаторов. С другой стороны, такая гибкость усложняет конфигурацию и увеличивает вероятность ошибки при ручной настройке правил. В экосистеме Hyper-V сеть чаще строится с помощью стандартных ролей Windows Server и программно-определяемых сетей. Виртуальные коммутаторы интегрируются с механизмами контроля доступа Windows и журналированием событий. Статьи по управлению виртуальной инфраструктурой подчеркивают важность выделения отдельного сегмента для трафика управления, раздельного использования сетей хранения и клиентских сетей, а также применения средств контроля качества обслуживания [1; 5; 9].

Отдельного рассмотрения требует вопрос формальной оценки безопасности виртуализированных информационных систем. В работах по методикам оценки безопасности, основанных на моделях угроз для гипервизоров и виртуальной инфраструктуры, предлагается рассматривать не отдельные виртуальные машины, а целостную систему с единым пространством ресурсов [3]. Для каждой подсистемы формируется модель нарушителя и на ее основе выявляются критичные уязвимые точки. Для KVM это подсистема управления образами и миграцией виртуальных машин, сетевые мосты и интерфейсы управления libvirt. Для Hyper-V в список попадают служба управления кластером, механизмы репликации, узел хранения виртуальных дисков и средства удаленного администрирования. Методика позволяет учитывать совокупный эффект нескольких мелких ошибок конфигурации, которые по отдельности кажутся несущественными, но в сочетании приводят к возможности обхода изоляции или отказа в обслуживании.

Важную роль играет объем доверенного программного кода в каждом стеке виртуализации. В KVM гипервизор реализован в ядре Linux и дополняется пользовательским процессом QEMU. Исследования показывают, что большой объем кода в пространстве ядра увеличивает риск наличия уязвимостей, однако позволяет быстро устранять проблемы через механизм обновления всего ядра ОС [8]. В экосистеме Hyper V ядро гипервизора отделено от основной операционной системы, хотя компоненты управления и драйверы по-прежнему составляют значительную часть доверенной базы. С точки зрения формальных моделей безопасности важен не столько абсолютный объем кода, сколько возможность четко разделить уровни привилегий и ограничить взаимодействия между ними [4].

Сравнение KVM и Hyper-V по критерию интеграции с облачными платформами показывает различие целевых сценариев. KVM выступает де-факто стандартом в решениях на основе открытого программного обеспечения. Его используют в инфраструктуре OpenStack, в системах управления виртуальными дата-центрами под управлением Linux и в промышленно развитых дистрибутивах, ориентированных на создание частных и публичных облаков. При этом безопасность в значительной степени определяется правильной интеграцией с

подсистемами аутентификации и авторизации, такими как Keystone в OpenStack, и механизмами журнального контроля. Hyper-V тесно связан с платформой Microsoft Azure Stack, а также с продуктами управления System Center. Здесь защита виртуальной инфраструктуры рассматривается как часть единой концепции безопасности корпоративной среды Windows, включая систему обновлений, управление конфигурациями и контроль целостности.

Существенное влияние оказывает выбранная модель эксплуатации. В сценариях высокопроизводительных вычислений, где важна плотность размещения задач и гибкость конфигурации, часто применяют KVM в сочетании с минимальными сборками Linux. В таких системах виртуализация помогает перераспределять нагрузку между узлами и обеспечивает эластичность вычислительного кластера [7]. В прикладных работах предлагаются алгоритмы распределения задач между виртуальными машинами с учетом надежности выполнения и наличия резервных ресурсов, что дополнительно повышает устойчивость к отдельным отказам гипервизора [10]. В корпоративных средах, где преобладают сервисы на базе Windows и активно используется доменная инфраструктура, Hyper-V обеспечивает более предсказуемую интеграцию с существующими политиками безопасности и средствами администрирования.

При реализации мер защиты в KVM основное внимание уделяется сегментированию сети, контролю привилегий процессов и правильной настройке контекстов безопасности для виртуальных машин. Рекомендуется вынести управляющий интерфейс на отдельный сетевой сегмент, закрытый от пользовательского трафика, и ограничить доступ к нему через многофакторную аутентификацию. Для хранения образов виртуальных дисков используют шифрование и механизмы контроля целостности, чтобы предотвратить незаметную подмену гостевой системы. В научных работах описываются подходы к обнаружению скрытых программных закладок и недокументированных возможностей программного обеспечения через анализ поведения виртуальных машин и сопоставление его с эталонными моделями [2].

В инфраструктурах на базе Hyper-V список практик по усилению безопасности дополнительно включает использование защищенных виртуальных машин и проверку целостности гипервизора средствами загрузки с проверкой подписи. Администратор настраивает политику обновлений для хоста и гостевых систем, чтобы минимизировать промежуток времени между появлением уязвимости и установкой корректирующих исправлений. Отдельное внимание уделяется журналированию, поскольку централизованный сбор и анализ событий помогает выявлять аномалии, связанные с попытками несанкционированной миграции виртуальных машин, изменением конфигурации виртуальных коммутаторов и доступом к файловым хранилищам с образами дисков.

Таким образом, сравнительный анализ показывает, что обе платформы предоставляют развитые механизмы защиты виртуальной инфраструктуры, однако их применение требует различных компетенций. KVM дает высокий уровень гибкости и прозрачности для администратора, знакомого с внутренним устройством Linux, и позволяет интегрировать виртуализацию с существующей системой средств защиты на уровне ядра и пользовательского пространства. Hyper-V делает акцент на централизованном управлении, глубокой интеграции с Active Directory и дополнительных механизмах VBS, которые позволяют защитить чувствительные данные даже в условиях частичного компрометирования управляющей операционной системы.

С практической точки зрения выбор между KVM и Hyper-V следует основывать на модели угроз, существующих регуляторных требованиях и уровне подготовки эксплуатационного персонала. При наличии развитой инфраструктуры Windows и жестких требований к унификации средств администрирования Hyper-V обеспечивает более предсказуемое внедрение механизмов защиты. В организациях, где доминируют решения на основе свободного программного обеспечения и требуется глубокая кастомизация систем безопасности, KVM

позволяет реализовать тонко настроенные политики, опирающиеся на мощные средства контроля доступа ядра Linux. При этом в обоих случаях критичным фактором остается качество проектирования архитектуры виртуальной инфраструктуры и дисциплина ее сопровождения. Никакие встроенные механизмы гипервизора не компенсируют отсутствие актуальных обновлений, резервного копирования и систематического анализа рисков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беспалова Н. В. Безопасность облачных технологий // *Computational nanotechnology*. 2024. Т. 11. № 5. С. 124–132.
2. Бирих Э. В., Груздев А. С., Камалова А. О., Сахаров Д. В. Выбор инструментов динамического анализа безопасности web-приложений для задач цифровой экономики // *Защита информации. Инсайд*. 2024. № 1(115). С. 42–46.
3. Бирих Э. В., Виткова Л. А., Гореленко В. В., Казаков Д. Б. Защита информации в базах данных // *Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2017): сборник научных статей VI Международной научно-технической и научно-методической конференции*. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 2017. Т. 2. С. 89–92.
4. Бирих Э. В., Виткова Л. А., Левин М. В., Чмутов М. В. Развитие стандартов и руководств в сфере облачных технологий // *Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2017): сб. науч. ст. VI Междунар. науч.-техн. и науч.-метод. конф.* СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, 2017. Т. 2. С. 92–95.
5. Бирих Э. В., Рябов Е. Ю., Сахаров Д. В. Методология формирования модели угроз безопасности информационных систем // *Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2017): сборник научных статей VI Международной научно-технической и научно-методической конференции*. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 2017. Т. 2. С. 103–107.
6. Зегжда Д. П., Никольский А. В. Формальная модель безопасности гипервизоров виртуальных машин в системах облачных вычислений // *Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы*. 2013. № 1. С. 7–19.
7. Коуров А. В. Современные гипервизоры как основа инфраструктуры образовательной организации // *Вестник Шадринского государственного педагогического института*. 2015. № 1(25). С. 142–148.
8. Курносков К. В. Методика оценки безопасности информационных систем, построенных с использованием технологий виртуализации // *Доклады ТУСУР*. 2019. Т. 22. № 1. С. 37–44.
9. Махмутова Н. Ф., Бирих Э. В., Сахаров Д. В., Кривец А. С., Дегтярев М. А. Исследование способов повышения безопасности корпоративных сетей // *Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки*. 2024. Т. 51. № 3. С. 110–116.
10. Москвичев А. Д., Долгачев М. В. Использование микроядерных средств виртуализации для обеспечения безопасности систем с микросервисной архитектурой // *Вопросы кибербезопасности*. 2022. № 1(47). С. 87–94.
11. Романова А. О. Виртуализация в высокопроизводительных вычислительных системах // *Наука и образование. Научное издание МГТУ им. Н. Э. Баумана*. 2011. № 3. С. 12.
12. Силаков Д. В. Использование аппаратной виртуализации в контексте информационной безопасности // *Труды Института системного программирования РАН*. 2011. Т. 20. С. 25–36.
13. Федотов Е. А., Федотова В. Н., Поляничка М. И. Анализ методов виртуализации, применяемых в инфраструктуре предприятия // *Вестник магистратуры*. 2015. № 11(50). С. 57–59.
14. Bazargan F., Yeun C. Y., Zemerly M. J. State of the art of virtualization, its security threats and deployment models // *International Journal for Information Security Research*. 2013. Vol. 3. No. 3. P. 335–343.

Поступила в редакцию: 20.01.2026
Принята в печать: 26.02.2026

© *Валиев Т. Р., Бирих Э. В., 2026.*